

“ЮРАКДА ҚОЛГАН ИЗЛАР”

“Хар бир инсоннинг ичида кўринмас кутубхона бор: у – хотира.”

Табассум Пўлат

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201715>

Иzzат Султон- хар бир жумласида ҳикмат яширинган, сўздан юксак санъат ярата олган, инсон қалбининг нозик тебранишларини ўзига хос тарзда намоён қила олган ёзувчи ва адабиётшунос олим, танқидчи, сахнани ҳаётнинг жонли парчасига айлантира олган моҳир драматург, давлат ва жамоат арбоби, академик, Шуҳрат медали соҳиби, Беруний номидаги Ўзбекистон Давлат Мукофоти совриндори эди. Адиб яратган асарларнинг барчаси юракдан ўтган, маънавиятда жилоланган, тафаккур товушини англата олган ҳақиқий ижод намуналари эди. У адабиётнинг инсонни кашф этиш санъати эканлигини чуқур тушунган ҳолда, яратган образлари, ёзган сахна асарлари, илмий-тадқиқот рисолалари орқали одамларга ҳаётнинг моҳиятини англашни, бадиий ижодни тушунишни ўргатди. Мен оддий қилиб айтганда, Иzzат Султонни, яъни отам Пўлат Мўминнинг дўстлари, дугонам Саодатнинг оталарини ёдга олганимда, юқоридаги фикрлар қалбимдан сизиб ўтади. Беихтиёр кўз олдимда қалбим кутубхонасидаги хотиралар, юракда қолган излар тилга киради.

Тўғри, хотиралар турлича бўлади, баъзилари оғриқли, аламли бўлади. Менинг Иzzат Султон ҳақидаги хотираларим нурли – улар юракни ёритади. Мен бу хотирада адибнинг ижодий фаолиятидан эмас, балки унинг инсон сифатидаги қиёфасидан сўз очмоқчиман, чунки у ниҳоятда оддий, қалби гинакудуратдан йироқ, маданиятли ва маънавий жиҳатдан юксак, хар бир сўзини ўйлаб айтадиган, оғир-босиқ ва сермулоҳаза инсон эди. Унда гўё олдиндан ҳис этиш, инсонни кўнгли билан англай олиш истейдоди бор эди. Унинг сиймоси камтар, юраги кенг, тафаккури эса чегарасиз эди. Мен куйида тақдиримда муҳим из қолдирган, ҳаёт йўлимда маълум бир рол ўйнаган инсон ҳақидаги баъзи лавҳаларни ёдга олмоқчиман.

Катта қизлари Саодат билан болалиқдан бирга ўсганмиз, Университетда ҳам 5 йил ёнма-ён ўтириб таҳсил олганмиз, имтиҳон пайтларида бир-биримизникига бориб дарс тайёрлардик. Ёзги сессиялар чоғида кўп ҳолларда Саодатларнинг дала ҳовлисига борардик. Биз тўрт дугона эдик – бизни Иzzат Султон ўзлари машинада, эринмасдан, самимият билан олиб кетардилар. Биз ҳовлининг соясида дарс тайёрлар, у киши эса оддий деҳқондек, мўжазгина

хавлининг дарахтларини суғорар, меваларини парвариш қилардилар. Уларининг дала хавлидаги уйларининг томи текис бўларди. Кечалари томда ётиб юлдуз санардик, гўё осмон билан суҳбатлашгандек, осмон жим, биз жим, фақат юракларимиз шивирлар эди, сукут ичида орзулар оғушига ғарқ бўлиб, уйқуга кетардик... Ўша кечалар ҳануз юрагимнинг энг сокин бурчагида яшайди. Биз эрталаб турганимизда, улар аллақачон айвонда ижод қилиб ўтирган бўлардилар. Жуда эрта турардилар. Саодат отаси ҳақида: – "Дадам ҳар куни эрталаб соат 5да турадилар, илҳом келмаган пайтларда ҳам "Не пишется, не пишется" деб ёзиб ўтирадилар, ижод борасида интизомга қаттиқ риоя қиладилар", – дерди. Кечкурунлари ўчоқда овқат қилардик. Бир куни мен ош дамлаганман, яхши чиққану, лекин шўр бўлиб қолган. Дугоналарим жавраб-жавраб ейишгани эсимда. Лекин Иzzат амаки ошни еб, мийиғида кулиб қўйганларда, сал шўрроқ бўлибдими, лекин маззали бўлипти, деганлар, холос, уялиб, ўзимни жуда ноқулай ҳис этгандим. У киши кибрсиз, манманлик ва мақтанишдан йироқ, ҳаётнинг ўзидай содда, самимий инсон эдилар. Уларнинг ҳар бир ҳаракатида орият, мулойимлик ва табиийлик мужассам эди.

Улар ҳақларидаги яна бир хотира – менинг тақдиримда ҳал қилувчи рол ўйнаган воқеалардан бири эди. Ўқишни тугатган кезларимиз, ҳамма дугоналар ўз йўлидан кетган, лекин Саодат билан тез-тез гаплашиб турардик. 1977-йилнинг 8 ноябр куни эди. Саодат телефон қилиб: – Бир жойга меҳмондорчиликка бирга борасанми? Барибир байрам куни, ишга бормаيسان-ку, – деди. “Билмайман, ойимдан сўрай-чи,”– дедим. У қулиб: – Ойингдан рухсатни ўзим оламан,– деди. Орадан кўп ўтмай, Саодат умр йўлдоши билан машинада келиб, мени олиб кетишди. Аввалига ҳайрон бўлдим, аммо уларнинг самимиятига қарши чиқа олмадим. Биз Саодатнинг аммалари –Саодат опаларникига бордик. Байрам муносабати билан уларнинг қизлари Дилором опа (Охиратлари обод бўлсин!) ҳам умр йўлдошлари Ҳаким ака билан меҳмон бўлиб келишган экан. Суҳбат, кулгу, байрам кайфияти... Дераза ортида эса ноябр осмони жим. Орадан бироз вақт ўтиб, яна бир йигит кириб келди. Дилором опа уни таништириб: – Бу бизнинг қайнимиз, яқинда Новосибирскдан таътилга келдилар, – дедилар. Сўнг табассум билан қўшиб қўйдилар: – Математик, аспирантурада ўқийди. Ичимдан, “ҳа, бу олдиндан ўйланган учрашув шекилли”, – деган фикр ўтди. Йигитга бир қарадим – унчалик ёқмагандек туюлди, кўнглимда бепарволик билан “йўқ, бу эмас,” деган ўй лип этиб ўтди. Меҳмондорчилик тугагач, Саодат мени уйимга ташлаб қўймоқчи бўлди. Йўл давомида умр йўлдоши Лутфулла ака самимийлик билан ўша

йигитни билимли, очик, виждонли инсон, деб мақтай кетдилар. Мен эса кулимсираб, сукут сақладим – ўшанда бу учрашув ҳаётимни бутунлай ўзгартиришини билмасдим...

11-ноябр – Саодатнинг туғилган куни эди. Бир кун аввал телефон қилиб, мени ўтиришга таклиф этди. – Дугонамиз Сурайё ҳам келади, – деди у одатдаги қувонч билан. Эртаси куни сал кечроқ бордим. Меҳмонлар аллақачон йиғилиб бўлишган экан. Хонага кириб қарасам – ҳалиги йигит-Абдимажид ака ҳам шу ерда эди. Ёнида келинойилари, акалари... Кўнглимда ғалати кайфият уйғонди, лекин сездирмасликка уриндим. Сухбат аста-аста қизиди. Ҳар кимдан бир сўз, бир кулги. Орадан кўп ўтмай, Иззат амаки билан Замира опа ҳам кириб келишди. Уларнинг келиши билан давра янада фойзли бўлди. Гап билан, кулгу билан вақт қандай ўтганини ҳам сезмай қолибмиз. Абдимажид ака ёнимдаги стулга ўтиб ўтирди. Шунда бирдан телефон жиринглади. Саодат кўнғироққа жавоб берди. Ойимларнинг ҳавотир олаётганларини, вақт алламаҳал бўлиб қолганини айтаётганларини Саодатнинг жавобидан тушундим. Саодат кулиб: – Ҳавотир олманг, Озод аканинг келиб олиб кетишлари (менинг акам) шартмас, Табассум шу ерда, ўзимиз олиб бориб қўямиз, – деди. Сўнг менга қараб: – Ойинг гаплашмоқчилар, – деди. Гўшакни кўлимга олганимда, ҳамма жим бўлиб қолди. Шунда бирдан Иззат амакининг қувноқ овозлари янгради – уларнинг “Табассум Новосибирскка кетади!” – деган сўзлари даврани кулгуга тўлдирди. Аввалига нимани назарда тутганларини англамадим, кейин тушундим, нима дейишни ҳам билмай қолдим.

Орадан саккиз ой ўтиб, у сўзлар гўё башоратга айланди – тўйимиз бўлди, мен ҳақиқатан ҳам умр йўлдошим Абдимажид ака билан “Сибирга” – яъни Новосибирскка кетдим. Иззат Султоннинг ичида нозик бир сезги, қалб билан ҳис этиш қобилияти бор эди. Улар ўртамизда ҳали ўзимиз ҳам англаб етмаган бир боғланишни юраклари билан илғаб, сезган эдилар...

Кейин совчилар келишди. Отам эса бироз иккиланиб қолган эдилар – “Ёлғиз қизимни узоққа, бермайман,” – дердилар, чунки улар Черняевкага яқин жойда – Зоғариқ деган маҳаллада яшашарди. Унинг устига тўйдан кейин Новосибирскка кетар экан. Шунда яна Иззат Султон орага кирдилар. Ўзларининг босиқ, аммо ишончли оҳангларида отам билан сухбатлашиб, куёв томоннинг жуда маданиятли, зиёли оила эканини, етти ўғлининг ҳаммаси ўқимишли, илмли, деярли ҳаммалари Москва, Ленинград университетларида ўқиб, илмий изланишлар олиб бораётганларини гапириб бердилар. Улар фикрларини шунчаки сўз билан эмас, амалда ҳам исбот этишга ҳаракат

қилдилар – ўзлари машиналарида Адамларни олиб, бир соатлик йўл босиб, ўша оиланинг уйига бориб келдилар. – Ўз кўзингиз билан кўриб, танишинг, – деган эдилар самимият билан. У даврда бунақа танишувлар деярли бўлмасди. Шунинг учун мен бу воқеани ўйлаганимда, ҳар сафар Иzzат Султоннинг ўша инсоний ғамхўрлигини, нозик сезгирлигини, қалбидаги самимиятни, «Табассум Новосибирскка кетади» сўзлари бежиз айтилмаганларини англаб етгандим.

Адамлар келиб, Абдимажид ака билан танишганларидан сўнг, масала аста-секин жиддий тус олди. Бу танлов менинг тақдирим эди. Баҳорнинг сўнгги кунларида тўйимиз бўлди. Тўйга Иzzат Султон ҳам ташриф буюрдилар – эҳтимол, ўзларида бу воқеага нисбатан масъулият ҳисси ҳам бўлгандир. Ўша пайтларда тўйлар ҳовлида, дарахт соясида, оддий, аммо меҳрли муҳитда ўтарди. Иzzат Султон ўзларига хос сокинлик ва самимият билан сўзга чиқиб, бизга бахт тилаган эдилар. Уларнинг сўзлари бугунгача қулоғим остида жаранглайди – дуодек, эзгуликдек. Шу боис, умр йўлдошим билан кечирган бахтли ҳаёт, бу бахтда Иzzат Султондек буюк адибнинг ҳам ҳиссалари борлигига ишончим комил. ... Ҳар йили дугонам Саодатнинг туғилган куни муносабати билан уни табриклаганимда, беихтиёр хотираларимнинг “кўринмас кутубхонаси”даги китоблар варақланади. Шунда мен ичимдан Иzzат Султоннинг, ота-онамнинг, умр йўлдошимнинг (Хаммаларининг охиратлари обод булсин!) руҳларига дуолар қиламан. Баъзан ўйлаб қоламан: “Нима учун Иzzат Султон ўша пайтда мен кимга турмушга чиқишимни бунчалик юракдан ҳис этган эканлар?” Балки улар менга ўз қизларидек меҳр билан қараган бўлсалар керак.

Адажоним Пўлат Мўмин билан Иzzат Султон ўрталарида мунтазам равишда дўстлик, самимий оилавий борди-келди муносабатлари бўлган. Оталаримиз вафот этганларидан кейин ҳам оналаримиз бу дўстликни давом эттирдилар – меҳр риштаси узилмади. Адажонимнинг бир фардлари бор: “Дўстни аввал **синайдилар**, Кейин эса **санайдилар**.”

Оталаримиз – синовдан ўтган, саналган дўстлар эдилар. Беихтиёр, мазкур фикрни ўзим ва Саодат ўртасидаги муносабатга қиёс қиламан: 60 йилдан ортиқ вақт давомида биз ҳам **синалган**, **саналган** дўстлар бўлиб қолганмиз, демак, биз ҳам уларнинг йўлидан юрибмиз, дўстликнинг асл маъносини унутмаганмиз.